

РОЛЬ ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ В СТАНОВЛЕНИИ, РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖАНИИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО И МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА И ОБМЕНА

М.А.АХРАМОВА

Студентка Андижанского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6660176>

Аннотация. В статье рассматривается роль Великого Шёлкового пути в становлении, в развитии и поддержании межэтнических и межкультурных связей с другими народами в контексте торгово-экономических отношений. Охватив практически весь евразийский континент, Великий Шёлковый путь на протяжении многих столетий служил сближению различных народов, обмену идеями и знаниями, языков и культур. Столетие за столетием сохранялся дух межэтнического диалога, способствовавший реализации мирного развития человеческой цивилизации, создававший самые лучшие условия для торгового и культурного обмена. Этот путь сыграл величайшую роль в сближении двух континентов (а именно Востока и Запада), во взаимном и культурном обогащении многих европейских и азиатских народов. В данной статье предпринята попытка раскрыть роль Великого Шёлкового пути, как главной и важной трансевропейской магистрали, способствовавший улучшению культурных связей в течение многих лет. Выясняется особенности Шёлкового пути, что она являлась не просто торговой дорогой, но и служила сложнейшим культурно-экономическим мостом, соединивший народы в их стремлении к миру и взаимному сотрудничеству. В заключении определяется уникальная и неповторимая в истории цивилизации роль Великого Шёлкового пути, оставивший неизгладимый след в мировом сообществе.

Ключевые слова. Великий Шёлковый путь, трансевразийская магистраль, торгово-экономические отношения, межэтнический диалог, культурный обмен.

Введение. Великий Шёлковый путь как разветвленная международная торговая трасса, объединившая целую систему торговых коммуникаций, активно функционировавшая со второй половины II в до.н.э до конца XV в н.э. оказал огромное влияние на формирование политического, экономического и культурного устройства многих стран, через которые он проходил.

Он представлял собой обширное историко-культурное пространство с множеством маршрутов, где не просто двигались караваны, а

перемещались люди, идеи, материальные и духовные ценности, формировались цивилизации. На разных этапах истории менялись его ответвления, объём и характер перевозимых товаров, субъекты и объекты отношений, но всегда четко прослеживалась его роль как определённого фактора исторического развития разных народов и стран.

В основу исследования выделяется и описывается характерные особенности Великого Шёлкового пути, в процессе становления и совершенствования культуры народов. Особую роль в этом направлении играли караванные дороги, в частности, Великий Шёлковый путь, который связывал в древности такие государства как Китай, Индия, Средняя Азия, Средний и Ближний Восток, Средиземноморье, способствуя в них межэтнические и межкультурные отношения. В результате этих установленных связей, у многих стран проявилась тенденция сближения и постепенная унификация культурных компонентов. Как мы видим, на пороге третьего тысячелетия человечество столкнулось с необходимостью искать новые пути. В свете этой концепции важная роль отводится Великому Шёлковому пути в установлении и возрождении более тесных культурных и экономических контактов между многочисленными народами. Она доказывает, что только тесное сотрудничество и взаимообогащение культур является основой мира и прогресса для всего человечества. Многие думают, что название Великого Шёлкового пути связано с драгоценным в те времена товаром – шёлком. Но было бы несправедливо сводить значение Великого Шёлкового пути исключительно к торговле шёлком. Его роль была значительно шире и разнообразнее, потому что по нему проходили караваны не только с различными товарами, но проникали и духовные ценности, религиозные идеи. А также Великий Шёлковый путь была дорогой этнических миграций. Особо следует отметить мощный поток религиозных и философских воззрений, транслировавшихся дорогами Шёлкового пути. Тесные межкультурные контакты привели к созданию оригинальных произведений искусства, в которых проявился различные культурные традиции. Сегодня вполне очевидно, что каждый из более-менее значительных торговых центров, расположенных на трассах Шёлкового пути, был не только посредником при передвижении товаров, но и своеобразным медиатором в коммуникации многочисленных наций и народностей.

Методы. С древних времён развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с формированием транспортных коридоров. Одним из наиболее значительных достижений в истории мировой цивилизации является Великий Шёлковый путь.

Шёлковый путь- это система караванных путей, связывавших на протяжении более тысячи лет культурные центры огромного пространства материка между Китаем и Средиземноморьем. Сам термин впервые был введен в научный оборот в 70-е годы XIX века немецким географом и геологом Ф.П.Рихтгофеном. Позднее он получил более широкое толкование и стал обозначать весь комплекс торговых контактов [2,7].

Начало функционирования Великого Шёлкового пути относится ко второй половине II в. до н.э, когда дипломат и разведчик Чжан Цзян впервые открыл для китайцев Западный край, страны Средней Азии. Тем самым как бы были соединены в одно целое две великие дороги. Одна, шедшая с Запада из стран Средиземноморья в Среднюю Азию, другая, ведущая с Востока из Ханьской империи в Среднюю Азию [10,11].

Можно сказать, что Великий Шёлковый путь- это грандиозный торговый маршрут, соединивший Восток и Запад и ставший причиной возникновения множества уникальных городов, исторических памятников, обычаев и традиций, а также и государств. Многочисленные данные, в том числе и археологические, свидетельствуют, что торговые пути служили для обеспечения полноценного функционирования общества удовлетворяя потребности в сырье, всевозможных товаров. Великий Шёлковый путь также не составляет исключения этих сказанных слов. Название «шёлковый», конечно, условно, так как по этому пути шла торговля не только шёлком, но и другими товарами. Список всех товаров, транспортируемых по Великому Шёлковому пути, не исчерпаем. Это мирра, ладан, жасминовая вода, абра, кардамон, мускатный орех, женьшень, желчь питона, ковры, полотна, красители, минеральное сырье, алмазы, яшма, янтарь, кораллы, слоновая кость, серебро, золото, меха, монеты и многое другое. Также везли породистых лошадей, скакунов, верблюдов и слонов и других животных. По Шёлковому пути распространялись также культурные растения: виноград, персики и другие. Но главным предметом торговли оставался шёлк, который, наряду с золотом, превратился в международную валюту. Со II в. н.э шёлк стал главным товаром, который везли китайские купцы в дальние страны.

Лёгкий, компактный и потому особенно удобный при транспортировке последний привлекал внимание покупателей по всему маршруту следования караванов несмотря на очевидную дороговизну. Он высоко котировался в Восточном Туркестане и Средней Азии, Индии и Парфии, Риме и Александрии. Так, египетская царица Клеопатра любила роскошные одеяния из этого материала, в первые века н.э в Риме существовал специальный рынок по продаже шёлка, а король вестготов Аларих при осаде этого города в 408 г. потребовал от местных жителей в качестве выкупа 4 тысячи шёлковых туник [2,5]. Всё это свидетельствует о том, что именно благодаря Шёлковому пути, у людей появилась возможность развивать межэтнические и межкультурные коммуникации, по которому шло международное общение от крайних пределов Азии до стран Запада.

Также этот уникальный путь служил проводником различных инноваций в том числе в искусстве (танцы, музыка, изобразительное искусство, архитектура), религии (христианство, буддизм, ислам, манихейство), технологии (само производство шёлка, а также пороха, бумаги и т.д.). К тому же, распространились знание об астрономии, фармакологии, сахароварении, так и выработка предметов обихода из серебра и золота. Между двумя регионами происходил обмен различными видами искусства, к примеру: лютни, арфы, флейты и ташкентский танец «хутенъу» («западный скачущий танец»)[3,66-69]. Также влияние Шёлкового пути в огромной мере способствовало ретрансляции технологических достижений, как технология изготовления бумаги, технология выплавки чугуна и технология орошения земли. [13,38]

Протяженность пути составляла 12 тыс. километров [10,17] и не все торговцы проходили всю дорогу полностью. В целях сохранения безопасности и повышения эффективного товарообмена на протяжении Великого Шёлкового пути в городах и селениях, через которые проходили купцы, создавались караван-сарай (а на основе караван-сараяв возникали города), где можно было обменять, продать оптом товар и самое главное узнать последние коммерческие новости [5,229].

На пути караванов стали возникать и расцветать богатые города, торговоремесленные поселения. Среди этих городов особо выделялись такие города, как Малань(Мерв) в Туркестане, Аньго(Бухара), Канго(Самарканд) в Узбекистане, (Дарусь) Тараз в Казахстане, Суяб, Баласагун(Токмак), Давань (Узген) в Киргизии. [13,40] Несомненно, что эти города на

протяжении Шелкового пути превращались из торговых центров в научные и культурные центры, оставив свой крупный след в истории цивилизаций. Образовавшиеся здесь города служили как бы мостом для установление более тесных культурных и экономических контактов, улучшение взаимоотношений между людьми, населяющими эти великие поселения и города. Спустя некоторое время по этим городам пойдут, как об этом говорят китайские и греко-римские источники, торговые караваны и дипломатические посольства. Итак, приведённые данные тоже является доказательством того, что в соединении народов именно в культурном и межэтническом плане, великая роль принадлежит именно поселениям и городам, существовавшим вдоль Великого Шёлкового пути, которые являлись проводниками как той, так и другой стороны.

Более прочные межкультурные отношения между Западом и Востоком, служили некоторые нации и народности. Они в полной мере, сами не замечая превращались в носителей элементов быта, традиций и культуры своих стран и становились послами доброй воли и миссионерами духовности в различных государствах мира. К примеру можно привести согдийцев. Этот народ внес наиболее ощутимый вклад в цивилизационное развитие регионов мира. Они, в основном, обосновались на территории Самарканда, Бухары, Ферганы, Худжоба и образовали своё объединение Согд, самое замечательное, во все времена согдийские купцы вели торговлю на всем протяжении маршрута Шёлкового пути. Дело в том, что родина согдийцев находилась в центре Шёлкового пути и в силу своего географического местонахождения являлась своеобразным посредником [9,101].

Представляется, что значение Великого Шёлкового пути намного шире и многограннее. Великий Шёлковый путь не просто торговая артерия, даже пусть и транзитная, и обширная, а налаженное и многовековое общение стран, народов и цивилизаций с неминуемыми заимствованиями в различных областях науки, культуры и техники [4,96]. Разумеется, что этот замечательный торговый путь способствовал распространению товаров, искусства и технологий, развитию межкультурного и межконфессиональных контактов народов Европы и Азии, их взаимопониманию и культурному взаимообогащению.

Таким образом, роль Великого Шёлкового пути в развитии и поддержании межкультурного и межкультурного диалога и культурного обмена непредсказуемо, кроме того она сыграла величайшую роль во

взаимообмене земных цивилизаций, в расширении и укреплении дружбы между народами всего мира. Из этого можно сделать вывод, что наследие Шёлкового пути имело несомненное влияние на само формирование мира. Результаты. Великий Шёлковый путь представляет одно из самых драгоценных наследий в истории человечества. Именно он оказал глубокое и всестороннее влияние на историю и цивилизацию народов Евразии. Дело в том, что разные народы, проживавшие вдоль Шёлкового пути, находились на разных уровнях интеллектуального, культурного и хозяйственного развития. Благодаря торговым операциям они бывали в различных городах, знакомились с деловой, культурной и хозяйственной жизнью других народов, покупая их товар, они видели, а затем перенимали их материальные и духовные ценности. Особенно наука, искусство, литература, ремесла, а также технологии распространялись среди народов, оказавшихся в сфере действия Великого Шёлкового пути. Можно констатировать факт, что влияние Шёлкового пути на цивилизационное развитие было столь многогранно, что в большей степени, наиболее ощутимо оно сказалось на процесс урбанизации, на возникновение городов, на их хозяйственной, деловой и культурной жизни [13,39]. Так, все достижения, транслируемые посредством Великого Шёлкового пути в пространстве времени и разные части света, воспринимались всеми народами, адаптировались и, обретая своеобразные уникальные черты, становились всеобщим достоянием.

Влияние Великого Шёлкового пути на развитие культуры разных народов	Роль Великого Шёлкового пути в развитии и поддержании международных взаимосвязей
Заимствование опыта изготовления изящных изданий; воспитание эстетического вкуса	Укрепление дипломатических отношений между странами Запада и Востока
Взаимообогащение и взаимовлияние культурных связей	Установление и развитие торговых связей между народами
Создание атмосферы мира и согласия между народами(сооружения разных религиозных направлений	Укрепление международных и политических отношений и дипломатических связей

Вот и обосновывается мысль о том, что Великий Шёлковый путь создавая основу для взаимного обмена между Востоком и Западом, объединил разные народы. Эта дорога, соединившая далёкую Европу с Азией, продвинуло человечество к удивительным достижениям, оказав положительное влияние на торговлю развитых стран, на развитие отраслей наук и культурного взаимодействия.

Обсуждение. Вопросы межкультурного и межкультурного диалога во все времена имели чрезвычайно важное значение. Многовековое межкультурное взаимодействие народов благодаря Великому Шёлковому пути являлось атрибутом, неотъемлемой составляющей частью глобализации, межгосударственной интеграции и сотрудничества. Особый акцент в актуальности межкультурного диалога придают наполнению и многообразию «собрание» культур, традиций и обычаев. В этом понимании, роль Великого Шёлкового пути заключалась в сохранении, поддержании и развитии каждой культуры.

Конец XX века характеризуется уникальным по геополитической значимости и масштабам изменениями в мире. Весь мир становится целостной и взаимозависимой системой. XXI век, очевидно, будет веком глобализации в международных отношениях. В этих условиях процесс интеграции государств необходимо рассматривать не только как историческую неизбежность, но и как мощный фактор устойчивости, стабильности и мира. Одним из непереносимых условий развития народов является - активный обмен информацией между народами и цивилизациями. Достижения культурного диалога распространялись благодаря контактам- через торговлю, завоевание, переселение. На благодатную почву пересаживались целые культурные пласты, и здесь начинался новый цикл развития. Главную роль в этом процессе играл Великий Шёлковый путь, связывая Восток и Запад [6,82].

Всем нам хорошо известно, что самым прекрасным способом контактов и общения народов считается путь торговли и науки. А именно поэтому в XXI веке актуальным стал процесс восстановления традиций Великого Шёлкового пути, учитывая его роль в развитии и поддержании культурного обмена в мировом масштабе. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Великий Шёлковый путь-это самый протяженный маршрут в мире. Он охватывает Европу, Азию, Африку и связывает три океана: Тихий, Индийский и Атлантический. Маршрут проходит по территории стран, площадь которых составляет 55,4

млн.кв.км, или 43% площади суши Земного шара, численность населения – 4,7 млрд. человек [1,12]. Изучение данного материала позволит внедрить слова Б.Я.Ставиского, что Великий Шёлковый путь- это первая в истории человечества трансконтинентальная трасса обмена товарами и культурными достижениями [11,2]. Эти сказанные слова стали подтверждением того, что в 1993 году на Генеральной Ассамблее ООН было принято решение о возрождении Великого Шёлкового пути как важного канала международного сотрудничества в области дипломатии, культуры, науки, торговли и туризма.

Теперь можно сделать такой вывод, что поиск путей рационального соединения ценностей традиционной культуры и ментальности народов с процессами модернизации требует серьёзного научного осмысления в интересах сохранения и поддержания государствами и народами своей национальной и культурной идентичности при одновременной интеграции в общемировые процессы.

Заключение. История легендарного Шёлкового пути полна загадок и тайн. Здесь возникали и исчезали древние цивилизации, зарождались новые этносы и гибли целые народы в результате нашествий захватчиков. Неизвестные мастера создавали бесценные памятники культуры, прославленные путешественники делали удивительные открытия. В целом этот Трансконтинентальный путь оказал огромное влияние на всю мировую цивилизацию. Хотя этот путь начал исчезать уже в XVI веке, но его исследование не прекращаются и в наши дни. Он привлекает внимание многих стран, которые хотят путешествовать по нему, как для изучения корней своей истории, так и с целью понимания его роль в международном сообществе. Так началось широкое и всестороннее изучение данного пути. Именно с этого момента возросла роль Великого Шёлкового пути, как важнейшего канала взаимодействия культурных, экономических, туристических связей в мире. Сегодня в век интеграции отдельное государство не может развиваться без сотрудничества с другими странами. Из этого можно резюмировать, что если Шёлковый путь в древности являлась главным маршрутом для торговли товаром, то в настоящее время он приобретал новое значение и содержание, а его роль в становлении и развитии государств содействовало процветанию многих народов мира.

Использованная литература:

1. Александрова А.Н., Колесникова М. Е., Дмитриев В. А., Кудрявцев А.А. Историко-Культурное наследие Великого шёлкового пути и продвижение туристских дистанций. Материалы Международной Научно- Практической Конференции. Ставрополь, 2016.
2. Ахметшин Н. Х. Тайны Шёлкового пути. Москва, 2002.
3. Barfield T. S. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China 221 B.C to AD 1757/ T. S Barfield. – Edition Unstated edition, 1992.
4. Иерусалимская А.А. К интерпретации главных трасс Великого Шёлкового пути // Формирование и развитие трасс Великого Шёлкового пути в Центральной Азии в древности и в средневековье. Ташкент, 1990.
5. История народов Узбекистана. 1 том / Гл. ред. К. В. Тревер. Ташкент, 1950.- 229 с. 6
6. Кобзева О.П., Мухаммеджанов А.Р Великий Шёлковый путь и Мировая Цивилизация (Учебно-методическое пособие). Ташкент, 2002.
7. Кузьмина Е.Г. Предыстория Великого Шёлкового пути. Диалог культур Европа- Азия. Москва, 2010.
8. Мамлева Л. А. Становление Великого Шёлкового пути в системе трансквилизационного взаимодействия народов Евразии // Vita Antiqua. 1999. № 2.- Режим доступа:
9. [http// archeology. kiev.ua/pub/mamleyeva.h\)tm](http:// archeology. kiev.ua/pub/mamleyeva.h)tm).
10. Мирзаев Р. С. Роль и значение транспортных коммуникаций Шёлкового пути в современных международных отношениях: дис. ... канд.полит. Наук: 23.00.04/ Р. С. Мирзаев. Москва, 2005.
11. Ртвеладзе Э. Великий Шёлковый путь. Энциклопедический справочник: Древность и раннее средневековье. Ташкент, 1999.
12. Ставиский Б.Я. Великий Шёлковый путь- первая в истории человечества трансконтинентальная трасса обмена товарами и культурными достижениями// Формирование и развитие трасс Великого Шёлкового пути в Центральной Азии в древности и средневековье. Ташкент, 1990.
13. Радкевич В.А. Великий Шёлковый путь. Москва, 1990.
14. «Национальный Исследовательский Томский Политехнический университет». Учебное пособие. «Великий

Шёлковый путь: история и современность». Томск 2017.
<http://istgeografy.moy.su/index/territorry-approach-0-5>.

